

Wissenschaftliches Fehlverhalten an der Universität Bremen

Plagiatsverdacht: Valerie Scholes

Am 4. November 2019, also vor über vier Jahren, habe ich die Universität Bremen über das wissenschaftliche Fehlverhalten ihrer Sprachdozentin Valerie Scholes (Englisch-Kurse bis mindestens Sommersemester 2022) ins Bild gesetzt. Bis heute warte ich auf eine einwandfreie Klärung der Angelegenheit. Dies obwohl ich mehrfach eine umfassende Dokumentation und umfangreiches Beweismaterial zur Verfügung gestellt habe.

Frau Scholes hatte den Auftrag, die dritte Auflage meines zweibändigen Buchs „Meilensteine der Rechentechnik“ (De Gruyter, Berlin 2020) ins Englische zu übersetzen. Zwingende Vorgabe war laut Vertrag eine qualitativ hochwertige *muttersprachliche* Übertragung. Frau Scholes beansprucht die Urheberschaft für eine (minderwertige) Arbeit, die sie nachweislich *nicht* ausgeführt hat. Verfasser der unbrauchbaren, unvollständigen, nicht muttersprachlichen Übersetzung ist Ihr Ehemann Dr. Ulrich Greb.

Frau Scholes wollte das Werk – die mit ihrem Namen gekennzeichnete englische Übersetzung – wie vertraglich vereinbart für Werbezwecke verwenden. Hätte ich die Fehlleistung nicht rechtzeitig erkannt, hätte der Springer-Verlag das elektronische und das gedruckte Buch zurückrufen und vernichten müssen. Das hätte u.a. zu sehr hohen Kosten geführt. Die veröffentlichte einwandfreie Übersetzung wurde schließlich durch einen US-amerikanischen Physiker erstellt.

Die an der Universität Bremen für wissenschaftliches Fehlverhalten zuständige Ombudsperson war offensichtlich überfordert. Hätte sie sich die Mühe genommen, die umfangreichen beweiskräftigen Unterlagen sorgfältig zu lesen, hätte sie bei der „Befragung“ von Frau Scholes deren unwahre Aussagen auf Anhieb durchschaut. Und die Kommission, bei der die Angelegenheit seit dem 2. März 2020 liegt, hat meine Anfragen vom 15. Juni 2020 und 22. November 2020 nicht beantwortet. Auch das Rektorat ging nicht auf die Anfrage vom 24. Juni 2021 ein.

Anstatt den Fall einwandfrei zu klären, wurde die Angelegenheit verschleppt und unter den Teppich gekehrt. Geschwiegen hat übrigens auch die direkte Vorgesetzte von Frau Scholes: Claudia Harsch, Direktorin Sprachenzentrum der Hochschulen im Land Bremen.

Es ist im Übrigen zu befürchten, dass das Ehepaar Greb/Scholes (TechniText Translations - Piepsche 9, D-28857 Syke) jahrelang gewerbsmäßig Auftraggeber mit nicht muttersprachlichen Übersetzungen hinters Licht führt. Der deutsche Bundesverband für Dolmetscher und Übersetzer, deren Mitglied Valerie Scholes (nicht aber Ulrich Greb) war, hat sich trotz mehrfacher Anfragen geweigert, die Angelegenheit unter die Lupe zu nehmen. Hier handelt(e) es sich wohl um unlaute- ren Wettbewerb.

Es ist wohl kein Zufall, dass Scholes nicht mehr als Sprachdozentin an der Universität Bremen tätig und dass sie aus dem deutschen Bundesverband für Dolmetscher und Übersetzer ausgeschieden ist.

Angaben zum Werk

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen,
<https://doi.org/10.1515/9783110669664>

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen,

<https://doi.org/10.1515/9783110669671>

Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by Dr John McMinn, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40974-6>

Herbert Bruderer

Bruderer Informatik
Seehaldenstraße 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach
Schweiz

21. Juni 2024